

QIYOSIY TIPOLOGIYA: MAQSAD VA VAZIFALAR

Xalikova Muxtaram Yursunovona.

Andijon mashinasozlik instituti, "O'zbektili va adabiyoti"
kafedrası katta o'qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada ta'lim muassasalarida **qiyosiy tipologiya** o'qitishda o'quvchilar nutqiga e'tibor qaratish va uni rivojlantirishning nazariy muammolari masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: fonetik, morfologik, slavyan tili, lingvistika, qiyosiy tipologiya.

Til insonlarning bir-biri bilan muloqotda bo'lish quolidir. Til yordamida odamlar o'z maqsadini boshqa odamlarga - suhbatdoshlariga tushuntiradi, boshqa odamlarning maqsadini, fikrlarini bilib oladi. Til xususiyatlaridan yana biri shundan iboratki, uning yordamida odam fikrini, maqsadi va xohishlarini biron matoga, toshga, teriga, qog'ozga yozib ifodalashi ham mumkin. Buni biz til va yozuvlarning uch ming yillik tarixi asosida ayta olamiz. Eramizdan taxminan uch ming yil ilgari qadimgi shumerlarda /Mesopotamiya/, ikki ming yil ilgari misrliklarda tilning lug'at tarkibi, so'zlarning gapdagi aloqasi qoidalarini o'rgatuvchi grammatika paydo bo'ldi, bo'g'in va harf yozuvini o'rgatuvchi kotiblar maktabi bo'lgan. Bunday maktablarda, asosan, bolalar o'qitilgan. Til va yozuvlar bizni qadim-qadim zamonlar bilan bog'lash, ular qoldirgan bilimlardan bahramand qilish xususiyatiga ham ega. Til va tilning ana shunday xususiyatlarini o'rganuvchi fan tilshunoslikdir.

Tilshunoslik fanining eng muhim manbalari qadimgi Hindiston, Gresiya va Rimdir. Hindistonda til bilan shug'ullanish dastlab amaliy ahamiyatga ega bo'lgan. Qadimgi yozma yodgorliklarning turli o'zgarishlarga uchragan so'z va qo'shimchalari qayta tiklangan - madhiyalar, qo'shiq va afsonalarni, eramizdan

avvalgi birinchi ming yillarda yozilgan sanskrit yodnomalarini o'rganganlar, so'zlarni fonetik va morfologik jihatdan tahlil qilganlar.

Eramizdan avvalgi VI asrlarda Xitoyda mashhur faylasuf Konfutsiy /492 - 551 y./ yozgan «Bahor va kuz» nomli solnomada qadimgi Xitoy yozma yodgorliklarining grammatik analiziga doir masalalar bor edi. Bundan oldin Xitoyda shoirlar uchun sinonimlar lug'ati ham tuzilgan edi. Bulardan shunday xulosa kelib chiqadiki, tilshunoslik masalalari bilan odamlar juda qadimdan shug'ullanib kelganlar.

V-XV asrlarda xristian dini tarqalishining yozuv bilan ma'lum darajada bog'langanligi bir qator tillarda yozuvning yaratilishiga sabab bo'ldi: «Injil» va «Zabur» (jaltır-«Tavrot»)ning bir qismini ayrim tillarga tarjima qilish tufayli ularning yozuvlari barpo etildi; III-IV asrlarda got yozuvi, V asrda arman yozuvi, VII-IX asrlarda irland, qadimgi ingliz, qadimgi yuqori nemis tillari yozuvi paydo bo'ldi. IX asrda eski slavyan alifbosi yaratildi. Lekin o'rta asr zodagonlari uchun xizmat qiladigan til lotin tili bo'lib, u birdan-bir o'rganiladigan til edi. Milliy tillarning grammatikasi o'rganilmas edi. Davlat hujjatlari lotin tilida tuzilar, ilmiy va badiiy asarlar yozilar va diniy ibodatlar amalga oshirilar edi. Lotin tili bilim olishning ham kaliti hisoblanar edi. Lotin grammatikasi to'g'ri gapirish va yozish san'ati deb qaralardi va u sof amaliy maqsad uchun xizmat qilardi. Ammo o'rta asrlarga kelib lotin tili hech kim gaplashmaydigan o'lik tilga aylandi.

XV-XVI asrlarda grammatik asarlar Rossiyada tarqala boshladi. Bu davrda yagona sharqiy slavyan tili rus, ukrain va belorus tillariga ajrala boshladi. Bu tillar mustaqil milliy til sifatida shakllana bordi. Yagona adabiy til sifatida cherkov - slavyan tili bu xalqlar uchun xizmat qilardi.

Ma'lumki, insonlarda fikrlash to'qimalari, nutq organlari, boshqa fiziologik organlar bir xil bo'lgani bilan ular uchun xizmat qilayotgan so'z va boshqa nutq birliklari har xil - shu tufayli har xil tillar kelib chiqqan. Ammo har xilliklar aksariyat hollarda o'xshash qonun-qoidalar asosida shakllanganligi olimlarni ko'pdan beri qiziqtirib kelgan. Lekin ana shu bir xil zamin-zamon sharoitida har xil

tillarning kelib chiqqanligi shu tilda so‘zlashuvchi urug‘, qabila, jamoa, millat a‘zolarining xarakteri, turmush tarzi, madaniyatidan, ularning so‘z, iboralari ularni qurshab turgan borliqqa nisbatan turli kelishuv, urinish, yashash manbalaridan deb bilsa bo‘ladi. Bu turli geografik sharoitda, turli tabiiy sharoitlarda paydo bo‘lgan tillardagi ozmi-ko‘pmi o‘xshashliklar - tilshunoslik fani nuqtai nazaridan aytilganda-lingvistik tushunchalarning ma‘lum universallik xususiyatiga molikligidadir. Inson tili, bu - mo‘‘jizadir, Allohning in‘omidir. Inson fikrini til vositasida ifodalashning o‘ziga xos qonunlari kelib chiqqanki, bu qonunlar birinchidan, barcha tillarga, ikkinchidan ayrim tillarga xos bo‘lishi mumkinligi bizga tilshunoslik fanidan, qiyosiy tilshunoslik fanidan ma‘lum. Lingvistik izomorfizm - bir xil til birliklarining o‘xshash shaklda bo‘laklarga bo‘linishi, bir xil xizmat qilishi va lingvistik allomorfizm - morfemalardagi turli - tumanlik - ko‘p variantlilikni alohida - alohida o‘rganish, tillarni o‘rganishdagi o‘lchov birliklarining tillararo o‘xshash yoki bir xil emasligi, bir til sistemasida ularning til birliklari - yaruslaridagi universalliklar qiyosiy tipologiyaning asosiy tadqiqot sohalaridan biridir.

Tilshunoslar turli til sistemalarini o‘rganar ekan, hamma tillarni va ayrim tilning o‘ziga xos belgilarini turlarga, guruhlarga ajrata boshladilar. Bu belgilarni qiyoslash natijasida umumiyliklar kelib chiqdi va tillardagi bu universalliklar aniqlandi. J.B. Bo‘ronovning yozishicha, barcha til sistemalari uchun mushtarak belgilardagi muvofiqlik va nomuvofiqlikni o‘rganuvchi qiyosiy tipologiya fani yuzaga keldi.

Tillar tarixda bir-biriga solishtirib o‘rganilgan bo‘lib, bunda, asosan, tillarning tarixiy qardoshlik tomonlari o‘rganilgan. Qiyosiy tipologiya tillarning faqat genetik umumiyligi bilan bog‘liq bo‘lmaganligi sababli ko‘pgina tillar to‘g‘risida talay aniq ma‘lumotlar to‘pladi. Bunda tillarning 3 holati e‘tiborga olindi:

1. Tillarni ajratib olingan holda ularning oilalarga, guruhlarga mansubligi aniqlandi va takomillashtirildi.

2. Tillar areal holatda rivojlanganligini e'tiborga olingan holda o'rganildi, bunda genetik jihatdan turli til oilalariga mansub tillarning bir xil sharoitda rivojlanganligini e'tiborga olgan holda o'rganildi. Bunga tojik, o'zbek, qirg'iz, turkman, qoraqalpoq tillari misol bo'la oladi. Bu tillar bir xil iqtisodiy, siyosiy, geografik sharoitlarda takomillashib bormoqda. Hozirgi sharoitda bu tillarning rivojlanishida birlamchi ta'sir ko'rsatadigan dunyoviy rivojlanish, dunyoviy madaniyat ta'siri bor holos.

3. Ta'lim muassasalarida chet tillarning keng o'qitila boshlanganligi natijasida qiyosiy tipologiyaning ob'yekti kengaydi. Endi til o'rganuvchining ona tili bilan o'rganiladigan chet tili qiyoslana boshlandi. Buni chet tilini osonroq, mukammalroq o'rganish taqozo qiladi, ikkinchidan esa - ona tilini chuqurroq o'rganish talab qilinadi. Bu borada Gyote aytgan «Kimki chet tilini bilmasa, u o'z ona tilini ham bilmaydi», degan hikmatli iborani eslatib o'tish o'rinlidir.

Qiyosiy tipologiya fanining chet tilini o'rganishdagi ahamiyati katta, chet tili oldindan puxta bilim va ko'nikmalar olingan ona tili asosida o'rganiladi. Chyet tilini o'rganuvchi chet tilini o'rganish jarayonida ixtiyoran va beixtiyor o'z ona tiliga suyanadi - chet tili tizimini ona tili tizimi bilan solishtiradi, qiyoslaydi. Kezi kelganda o'xshash joylardan foydalanadi - o'rganilayotgan chet tili va ona tilidagi o'xshashlik unga chet tilini tez o'rganishga yordam beradi, har ikki tildagi farq chet tilini o'rganishni qiyinlashtiradi, chunki o'xshash bo'lmagan til birliklarini o'rganish jarayoni ancha uzoq kechadi, til o'rganuvchi o'z ona tilida bo'lmagan ma'lum bir til birligini o'rganishdagi xatodan xolis bo'lish uchun ancha harakat qilishi kerak, o'zida ma'lum malaka va ko'nikma hosil qilishi zarur. Bu jarayon ancha vaqt va mehnat talab qiladi.

Qiyosiy tipologiyaning o'qitilishi, tillarning qiyosiy o'rganilishi o'quvchi - talabalarda umumiy - tipik xatolarning oldini olishda o'qituvchiga yordam beradi. O'qituvchi talabalarga ingliz, nemis, fransuz yoki rus tilidagi ma'lum bir xususiyat o'quvchi - talabaning ona tilida yo'qligini oldindan aytadi va chet tilidagi ma'lum mavzu yoki til birligini o'rganish uchun e'tibor beriladigan xususiyatni ta'kidlab

o‘tadi. Buning uchun chet tili o‘qituvchisining u o‘rgatayotgan chet tilini va o‘quvchi - talabalarning ona tilini yaxshi bilishi mutlaq zarurdir. Har ikki tilning fonetik, leksik, grammatik va stilistik xususiyatlari to‘g‘ri qiyoslanishi uchun avval u tillarning barcha birliklarini o‘qituvchi mukammal bilmay turib o‘z darslarida muvaffaqiyat qozona olmaydi. Har bir o‘quvchining, har bir aspirant va ilmiy xodimning, har bir mutaxassisning chet tillardan birini bilishi zarurligi davrimiz taqozosi ekanligi chet tilining mohiyatini oshirib yubordi. Shuning uchun qiyosiy tipologiyaning hayotimizdagi ahamiyati beqiyosdir.

Xulosa qilib aytganda, qiyosiy tipologiyaning maqsadi o‘xshash va o‘xshash bo‘lmagan tillarni qiyoslashdir va shu bilan birga chet tilini o‘rganishni osonlashtirishdir. Bu bilan ona tilimiz nuqtai nazaridan chet tili mukammalroq o‘rganiladi va xotiramizda uzoq - uzoqqacha o‘chmay qoladi.

Alabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I. Yuksak ma‘naviyat - sngilmas kuch. - Toshkent. 2008.
2. Аракии В.Д. Сравнительная типология лиглийского и русского языков. М.: Просвещение, 1990.
3. Абдуаликов А.А. Элементы общей и сравнительно-типологической фонологии. - Т.: Фан, 1981.
4. D.V.Boboyeva. “Nutq o‘stirish metodikasi”. T. 2009-y.
5. Sh.Shodmonova. “Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti”. T. 2011-y.

